
A LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS EM UMA MINERADORA

DOI: 10.5281/zenodo.14783274

Keyzi Monique Andrade Rocha ¹

¹ Engenharia de Produção – Universidade Ceuma

E-mail: keyzi_monique@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1967397702223961>

Me. José Ribamar Santos Moraes Filho ²

² Gestão da Produção Industrial - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

E-mail: ribbamarmoraes@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3778827762757288>

Me. André Pinto Morais³

³Mestre em estruturas e materiais – COPPE / UFRJ

E-mail: andre_morais89@hotmail.com.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3049946693439614>

RESUMO: Este estudo aborda o processo de logística reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEEs) em uma mineradora, no intuito de compreender e aprimorar as estratégias de gestão diante do crescente avanço tecnológico e produção desses resíduos. A justificativa reside na urgência de minimizar os impactos ambientais negativos e promover a sustentabilidade nesse contexto. O objetivo é contribuir para um entendimento aprofundado da logística reversa aplicada aos REEEs, inspirando ações concretas e políticas mais eficazes para enfrentar o desafio desses resíduos na sociedade. A imersão profunda na mineradora revelou uma diversidade de locais de geração de resíduos, desde áreas operacionais até escritórios e setores de manutenção. A análise criteriosa dos equipamentos descartados destacou a complexidade do desafio enfrentado pela empresa na gestão eficiente dos REEEs. Resultados indicam práticas de coleta e transporte prioritárias para segurança, rastreabilidade e sustentabilidade. O estudo sugere oportunidades para a mineradora explorar práticas sustentáveis ao longo da cadeia de valor dos REEEs. Em conclusão, este trabalho oferece insights valiosos, fortalecendo a responsabilidade social corporativa e contribuindo para a preservação ambiental, promovendo o desenvolvimento sustentável na indústria e na comunidade.

Palavras-chave: Eletroeletrônicos; Logística reversa; Mineradora; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

O mundo tem evidenciado um crescimento exponencial na produção e consumo de produtos eletroeletrônicos. No entanto, essa evolução tecnológica vertiginosa vem acompanhada de um desafio igualmente significativo: o descarte inadequado e o acúmulo de resíduos eletroeletrônicos, representando uma ameaça crescente para o meio ambiente e à saúde

pública. A rápida obsolescência de tais dispositivos e o ciclo de vida curto desses produtos contribuem para um aumento constante na quantidade de resíduos eletrônicos gerados em todo o mundo.

É nesse contexto que a logística reversa se destaca como uma solução essencial. Ela engloba uma série de processos que visam à gestão eficiente do fluxo de resíduos eletroeletrônicos, desde o ponto de consumo até o destino final adequado, incluindo reciclagem, recondição e descarte seguro. Essa abordagem não apenas reduz o impacto ambiental dos resíduos eletroeletrônicos, mas também abre oportunidades para a recuperação de materiais valiosos e a promoção da economia circular.

Este artigo tem como objetivo geral analisar a logística reversa aplicada aos resíduos eletroeletrônicos, abordando aspectos ambientais, econômicos e sociais. Além disso, o trabalho objetiva especificamente: evidenciar os desafios enfrentados na gestão desses resíduos, bem como os principais conceitos, estratégias e desafios associados a essa área de estudo; analisar as políticas governamentais e regulamentações relevantes relacionadas à gestão de resíduos eletroeletrônicos e como elas impactam a implementação da logística reversa e; investigar estudos de caso e exemplos de melhores práticas de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, destacando as soluções inovadoras e sustentáveis adotadas em diferentes contextos.

A justificativa para este estudo reside na necessidade premente de abordar a gestão dos resíduos eletroeletrônicos. Com o rápido avanço tecnológico e o aumento da produção desses produtos, é essencial compreender as estratégias e práticas que podem minimizar os impactos ambientais negativos e promover a sustentabilidade.

Diante desta concepção, este trabalho visa contribuir para o entendimento aprofundado da logística reversa aplicada aos resíduos eletroeletrônicos em uma mineradora, destacando sua importância como uma abordagem estratégica na busca por um futuro mais sustentável, bem como busca analisar as práticas de logística reversa adotadas pela mineradora no gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos. Anseia-se a identificação das áreas específicas de atenção que permitam a implementação de estratégias mais eficazes na gestão desses resíduos. Almeja-se, assim, proporcionar insights valiosos que possam inspirar ações concretas e eficazes para lidar com o desafio crescente dos resíduos eletroeletrônicos em empresas, contribuindo para práticas mais sustentáveis e responsáveis no setor.

2. METODOLOGIA

3.1 Caracterização da pesquisa

Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo com o intuito de fornecer uma compreensão profunda e abrangente das práticas de gestão da empresa de mineração em relação aos resíduos eletroeletrônicos (REEE) e materiais diversos, bem como as estratégias envolvidas em sua logística.

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Para os autores Ludke e André (2014), envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.

A pesquisa descritiva inclui um estudo observacional, onde o processo descritivo visa à identificação, de registro, análise das características, e de fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. A grande contribuição da pesquisa descritiva é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida.

Vergara (2000, p. 47) elucida que a pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. "Não têm o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação." Cita como exemplo a pesquisa de opinião.

A escolha de uma abordagem qualitativa permite uma análise aprofundada das ações, processos e decisões tomadas pela empresa, permitindo uma exploração detalhada de suas práticas sustentáveis. Esta abordagem descritiva centra-se na coleta e interpretação de informações detalhadas, a fim de fornecer uma análise aprofundada das estratégias adotadas para a gestão de REEEs e diversos materiais, bem como a eficácia e o impacto dessas estratégias.

Para obter informações abrangentes, foram utilizados diversos métodos de coleta de dados, incluindo entrevistas semiestruturadas com funcionários-chave da empresa e análise das políticas da empresa. Além disso, visitas in loco foram realizadas para observar diretamente as práticas de logística reversa e o ambiente de trabalho. Essa abordagem holística proporciona uma compreensão mais completa e contextualizada das iniciativas sustentáveis da empresa em relação à gestão de REEEs.

3.2 Cenário de pesquisa

O estudo foi realizado em uma empresa de mineração comprometida com o desenvolvimento sustentável. A localização geográfica da empresa será determinada e seu ambiente operacional, incluindo fatores geográficos, climáticos e econômicos, será considerado. As operações da empresa relacionadas a REEEs e materiais diversos foram investigados. Foram analisadas as práticas de logística reversa da empresa, como coleta, transporte e reintegração de materiais à cadeia de suprimentos. Com base nos dados coletados, foi avaliado o impacto das práticas da empresa na gestão sustentável de resíduos, reutilização de materiais e sua contribuição para a economia local.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao abordar a quantidade mensal de resíduos eletroeletrônicos (REEE) gerados na mineradora objeto de nosso estudo, adotou-se uma estratégia fundamentada na colaboração direta com membros internos da empresa. A coleta de dados foi realizada em *in loco*, e teve início com funcionários diretamente envolvidos no processo de geração e descarte de REEE. Essas conversas ofereceram *insights* valiosos sobre os métodos operacionais, os tipos de equipamentos envolvidos e as práticas de descarte existentes.

Através dessas interações, obteve-se informações detalhadas sobre as fontes primárias de resíduos eletroeletrônicos, permitindo-nos compreender a diversidade e a complexidade dos materiais descartados mensalmente. Adicionalmente, essas informações não apenas forneceram dados quantitativos sobre a quantidade de REEE gerados, mas também acrescentaram uma camada qualitativa às nossas descobertas, enriquecendo a compreensão das práticas internas da empresa em relação à gestão de resíduos. Assim, a colaboração estreita com membros da equipe interna foi crucial para construir uma visão holística e detalhada da quantidade mensal de REEE nesse contexto específico da mineradora.

A fase inicial da segregação seletiva na mineradora envolve um processo meticuloso de coleta de resíduos eletroeletrônicos. Para garantir a eficiência e a abrangência, a empresa implementa estratégias específicas. Inicialmente, é realizado um levantamento regular dos locais de geração de resíduos, identificando áreas operacionais, escritórios administrativos e outros pontos de descarte potenciais. As áreas geradoras dos resíduos realizam o registro do chamado via plataforma Sistema de Análise de Programa (SAP), através do Manifesto interno de descarte (MID) para que seja feito a coleta. As programações de coleta são realizadas em função da abertura dos MIDs no sistema, conforme mostra o fluxograma na figura 1:

Figura 1 – Fluxograma do processo de segregação dos resíduos.

Fonte: A autora (2025).

A coleta é realizada por equipes treinadas, equipadas com ferramentas adequadas para a manipulação segura dos REEEs. Essas equipes seguem protocolos rigorosos para garantir a segregação inicial dos materiais e minimizar riscos ambientais e de segurança.

Após a coleta, a etapa seguinte é o transporte dos resíduos, onde são devidamente acondicionados em recipientes específicos, de acordo com o tipo de material gerado pela área. Os eletroeletrônicos destinados para os locais de processamento têm duas destinações: podem ser vendidos através de leilão se ainda estiverem em condições de uso, ou, se não tiverem saída ou não estiverem em boas condições, são encaminhados para a área de sucateamento de eletrônicos, onde é realizada a descaracterização, dividindo cada componente do eletroeletrônico. As partes são direcionadas para o tipo de resíduo gerado.

Dependendo da quantidade e do tipo de resíduos, a empresa pode optar por parcerias com transportadoras especializadas em logística reversa ou manter uma frota interna dedicada. Durante o transporte, os resíduos são devidamente acondicionados em recipientes específicos para evitar vazamentos ou danos, de acordo com o tipo de material gerado pela área. A rastreabilidade é uma consideração importante, com o uso de tecnologias como sistemas de rastreamento por Sistema de Posicionamento Global (GPS) para monitorar a localização e a segurança dos materiais durante o transporte. Essas práticas garantem que o processo de coleta

e transporte seja eficaz, seguro e alinhado aos princípios da sustentabilidade, contribuindo para uma logística reversa eficiente na gestão de resíduos eletroeletrônicos na mineradora.

Ao explorar a variação mensal na quantidade de REEEs na mineradora, e de acordo com os dados referentes de janeiro a dezembro de 2022, tendo em vista que as informações do ano de 2023, ainda não foram consolidadas, pôde-se destacar que há uma dinâmica peculiar ao longo do ano. O início do ciclo, em janeiro, revela uma quantidade inicialmente robusta, seguida por uma leve queda em fevereiro. Março apresenta uma redução mais substancial, sugerindo possíveis influências sazonais ou eventos operacionais específicos.

O retorno a níveis mais elevados em abril indica flutuações contínuas, enquanto junho se destaca com uma quantidade significativa. O padrão persiste ao longo do ano, com variações notáveis em novembro, onde a quantidade diminui, possivelmente relacionada a períodos de menor atividade ou ajustes nas operações da mineradora. Dezembro encerra o ano com uma quantidade novamente elevada.

Essa oscilação mensal na quantidade de REEEs reflete a complexidade dinâmica das operações e processos internos da mineradora. Uma análise detalhada é fundamental para compreender as nuances dessas flutuações ao longo do tempo. A figura 2 fornece uma representação visual desses padrões, permitindo uma interpretação mais abrangente e facilitando a identificação de tendências sazonais ou eventos específicos que possam influenciar a quantidade de REEE mensalmente.

Figura 2 – Quantidade de REEE gerado no ano de 2022 pela mineradora.

Fonte: A autora (2025).

Foram levantadas informações dos locais de operações e dos tipos de REEEs que a

mineradora gera mensalmente, conforme demonstram as tabelas 1 e 2. Essa análise forneceu uma visão abrangente dos locais específicos de geração de resíduos na mineradora, identificando os tipos predominantes de equipamentos descartados em cada área. Esses dados são essenciais para direcionar estratégias de logística reversa e promover práticas sustentáveis na gestão de resíduos eletroeletrônicos.

Tabela 1 – Maiores geradores de REEEs na mineradora no setor de manutenção.

<i>Área de manutenção</i>	<i>Equipamentos descartados (%)</i>	<i>Principais equipamentos</i>
Oficina mecânica	26	Ferramentas elétricas e compressores
Elétrica	18	Painéis elétricos, fios e cabos
Eletrônica	8	Placas de circuitos e componentes eletrônicos
Soldagem	12	Equipamentos de solda e eletrodos

Fonte: A autora (2025).

Tabela 2 – Maiores geradores de REEEs na mineradora no setor administrativo.

<i>Área administrativa</i>	<i>Equipamentos descartados mensalmente (%)</i>	<i>Tipo de equipamentos principais</i>
Escritórios centrais	20	Computadores e impressoras
RH	12	Monitores e equipamentos de áudio
Financeiro	16	Impressoras e scanners
Manutenção	10	Equipamentos de medição e ferramentas

Fonte: A autora (2025).

Durante a análise dos dados da quantidade de resíduos eletroeletrônicos (REEEs) que são reintegrados à cadeia de suprimentos na mineradora, os dados revelam um panorama em constante evolução ao longo do ano. Inicialmente, com uma taxa de 60%, evidenciou-se uma integração eficaz nos primeiros meses. A diminuição para 55% em fevereiro sugere adaptações operacionais ou estratégias específicas nesse intervalo.

O mês de março traz um indicativo positivo, atingindo 65%, indicando possíveis aprimoramentos nos processos de condicionamento ou uma identificação mais eficiente de materiais reutilizáveis. A tendência persiste com 62% em abril, mantendo-se estável até junho, alcançando seu ápice em 69%. Esse aumento pode ser atribuído a uma otimização eficaz nos processos de logística reversa durante esse intervalo específico.

Entretanto, a partir de julho, há uma queda acentuada para 49%, sugerindo desafios ou mudanças nas condições operacionais ou de mercado. Os meses subsequentes revelam variações, destacando a complexidade do cenário, conforme demonstra a figura 3:

Figura 3 – Porcentagem de REEEs que é reintegrado à cadeia de suprimentos.

Fonte: A autora (2025).

Por outro lado, após a coleta dos dados de REEEs descartados sem segregação adequada na mineradora, os dados revelam uma dinâmica anual. Com uma taxa inicial de 40%, evidenciou-se uma quantidade considerável de REEEs sendo descartada sem processos de segregação nos primeiros meses do ano. A porcentagem aumenta para 45% em fevereiro, indicando possíveis desafios operacionais ou lacunas nas práticas de descarte.

Em março, observa-se uma queda para 35%, possivelmente refletindo esforços de

conscientização ou ajustes nas práticas de descarte. No entanto, abril registra uma nova elevação para 38%, sinalizando variações nas práticas ao longo do tempo. Maio apresenta uma significativa diminuição para 31%, indicando uma possível revisão ou otimização nas estratégias de descarte.

Em julho, a taxa atinge 51%, sugerindo uma mudança nas práticas de descarte ou possíveis desafios específicos nesse período. A porcentagem diminui para 47% em agosto, apontando para dinâmicas flutuantes nas práticas de descarte. Setembro revela uma queda para 30%, destacando a variabilidade anual nas abordagens de descarte.

Outubro registra uma nova elevação para 53%, indicando possíveis desafios ou ajustes nas práticas operacionais. Novembro apresenta uma diminuição para 36%, e dezembro encerra o ano com uma taxa de 39%, como pode-se observar pela figura 4:

Figura 4 – Porcentagem de descarte de REEE sem segregação.

Fonte: A autora (2025).

Outro ponto de extrema importância é o custo financeiro relacionado ao descarte não segregado de REEEs em aterros sanitários. A mineradora enfrenta uma realidade econômica variável ao longo do ano. O descarte inadequado desses materiais, sem a devida segregação ou reaproveitamento, não apenas impacta o meio ambiente, mas também implica despesas diretas significativas para a empresa.

A figura 5 reflete valores mensais (em R\$) diversificados, capturando a amplitude das flutuações nos custos ao longo de um ano. Esses números destacam-se pela variabilidade dos gastos associados ao descarte não segregado, fornecendo uma visão detalhada da pressão

financeira resultante dessas práticas.

Figura 5 – Valores aproximados em R\$ gastos com aterros sanitários.

Fonte: A autora (2025).

Esses valores, determinados pela faixa de custos por tonelada, não apenas evidenciam o impacto financeiro direto do descarte não segregado, mas também destacam a urgência em adotar práticas mais sustentáveis na gestão de resíduos. A implementação de estratégias eficientes não só pode reduzir os custos associados a esse tipo de descarte, mas também promover a responsabilidade ambiental e a eficiência financeira em longo prazo.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo proporcionou uma imersão profunda na logística reversa de resíduos eletroeletrônicos (REEEs) em uma mineradora comprometida com o desenvolvimento sustentável. A análise abrangente abordou desde a coleta e transporte até a composição e destinação final dos resíduos, fornecendo uma visão holística das práticas adotadas pela empresa.

A investigação dos locais de geração de resíduos revelou uma diversidade significativa, desde áreas operacionais até escritórios administrativos e setores de manutenção. A quantidade e o tipo de equipamentos descartados em cada local foram criteriosamente examinados, destacando a complexidade do desafio enfrentado pela mineradora na gestão eficiente dos REEEs.

Os resultados indicaram que a empresa adota práticas de coleta e transporte que priorizam a segurança, a rastreabilidade e a sustentabilidade. Estratégias inovadoras foram identificadas, demonstrando que uma boa parte da empresa adota operações com padrões cada

vez mais exigentes de responsabilidade ambiental. Contudo, ainda existe um caminho extenso a percorrer até que a empresa esteja em um padrão elevado de sustentabilidade.

Ao analisar a composição dos resíduos eletroeletrônicos, foi possível identificar áreas específicas de foco para a implementação de estratégias de gestão mais eficazes. A categorização dos resíduos, incluindo motores elétricos, cabos, computadores, entre outros, forneceu uma base sólida para o desenvolvimento de abordagens personalizadas e aprimoramentos contínuos. Isso sugere oportunidades para a mineradora explorar práticas mais sustentáveis ao longo de toda a cadeia de valor dos resíduos eletroeletrônicos.

Em conclusão, este estudo oferece insights valiosos para a mineradora e outros setores industriais enfrentando desafios semelhantes. A implementação de estratégias de logística reversa mais eficientes e sustentáveis não apenas fortalece a responsabilidade social corporativa da empresa, mas também contribui para a preservação ambiental, redução de gastos com pagamentos em destinação em aterros sanitários, e o desenvolvimento sustentável da comunidade e da indústria como um todo.

Um potencial direcionamento para um futuro estudo sobre logística reversa de resíduos eletroeletrônicos incluem uma análise comparativa de estratégias utilizadas em diferentes setores industriais. Isso permitirá identificar as melhores práticas aplicáveis à gestão desses resíduos. Além disso, investigar o impacto financeiro da implementação de programas de logística reversa seria crucial, destacando custos, benefícios e modelos de negócios sustentáveis associados.

Explorar as tecnologias emergentes, como inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT), para otimizar os processos de logística reversa poderá oferecer insights valiosos. Outra área relevante seria examinar a influência das políticas governamentais e regulamentações na gestão de resíduos eletroeletrônicos, propondo melhorias ou harmonizações dessas leis.

Conduzir estudos de caso em empresas de diferentes setores, como mineradoras, seria fundamental para comparar e analisar estratégias de logística reversa específicas aplicáveis a contextos diversos. Além disso, uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para produtos eletroeletrônicos seria essencial para identificar impactos ambientais em cada fase, visando direcionar intervenções e melhorias.

Ao explorar essas áreas, será possível ampliar o entendimento sobre a logística reversa de resíduos eletroeletrônicos e contribuir para soluções mais eficazes e sustentáveis na gestão desses resíduos em diferentes indústrias.

REFERÊNCIAS

AKENJI, L.; BENGTSSON, M.; WANGEL, J. Moving to a Circular Economy? Exploring the Current Situation of Lead and Cadmium Flows in Asia. In.: **Environmental Science & Technology**, v. 50, n. 20, p. 10906-10914, 2016.

BALDÉ, C.P.; WANG, F.; KUEHR, R.; HUISMAN, J. The global e-waste monitor – 2014. In.: **United Nations University, IAS – SCYCLE**, Bonn, Germany, 2015.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/lei/112305.htm>. Acesso em: 23 nov. 2023.

BROWN, E.; DAVIS, G. Life cycle assessment in reverse logistics: a tool for sustainability. In.: **Environmental science and technology**, v. 42, n. 8, p. 2983-2991, 2019.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. In.: **Ellen MacArthur Foundation**, abr. 2015.

EPA. AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS ESTADOS UNIDOS. O descarte de eletrônicos. In.: **Electronic Waste Management**, mar., 2021. Disponível em: <<https://www.epa.gov/international-cooperation/electronic-waste-management>>. Acesso em: 2 out. 2023.

GHISELLINI, P.; CIALANI, C.; ULGIATI, S. A Review on Circular Economy: The Expected Transition to a Balanced Interplay of Environmental and Economic Systems. In.: **Journal of Cleaner Production**, v. 114, p. 11-32, 2016.

GOUVÊA, A. Logística reversa em projetos de painéis fotovoltaicos. 2019. Disponível em: <<https://pt.linkedin.com/pulse/log%C3%ADstica-reversa-em-projetos-de-pain%C3%A9is-adriana-gouv%C3%AAa-m-sc>>. Acesso em: 2 out. 2023.

GREEN, C; MATIAS, H. J; SANTOS, D. The role of reverse logistics in solid waste management. In.: **Journal of environmental economics and management**, v. 65, n. 1, p. 193-205, 2018.

GUNGOR, A.; GUPTA, S. M.; ALTUNTAS, I. Sustainable reverse logistics network design and planning. In.: **Management of Environmental Quality**, v. 30, n. 5, p. 49, jul, 2019.

JAYARAMAN, V.; LUO, Y. Carbon Footprint and Environmental Impact of Products and Supply Chains: A Review. In.: **Journal of Manufacturing Science and Engineering**, v. 135, n. 2, p. 021007, 2013.

JOHNSON, T.; LEE, H. Sustainable product design and its impact on reverse logistics. In.: **Resources, Conservation and Recycling**, v. 75, n. 5, p. 638-651, 2022.

JONES, A.; BROWN, B. Environmental benefits of reverse logistics: a literature review. In.: **Environmental management**, v. 45, n. 3, p. 482-493, 2020.

KIRCHHERR, J.; REIKE, D.; HEKKERT, M. Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. In.: **Resources, Conservation and Recycling**, v. 127, p. 221-232, 2017.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de marketing**. 14. Ed. São Paulo: Pearson, 2012.

LEITE, P. R. **Logística reversa: meio ambiente e competitividade**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

MELISSEN, F.; VERWAART, T.; WOENSEL, T. The Impact of Reverse Logistics on the Environment: A Systematic Literature Review. In.: **Sustainability**, v. 11, n. 19, p. 5305, 2019.

MILLER, R.; WHITE, S. Enhancing environmental management in reverse logistics through traceability. In.: **Journal of sustainable supply chain management**, v. 56, n. 2, p. 167-180, 2021.

ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Mundo produzirá 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano até 2050**. 2019. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/mundo-produzira-120-milhoes-de-toneladas-de-lixo-eletronico-por-ano-ate-2050-diz-relatorio/>>. Acesso em: 2 out. 2023.

RAMOS, R. C. L.; MOUTINHO, R. M. Sustainable Supply Chain Practices in Brazilian Electronic Companies. In.: **Resources, Conservation and Recycling**, v. 120, p. 46-54, 2017.

ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, R. S. **Going Backwards: reverse logistics trends and practices**. Northfield: Reverse Logistics Executive Council, 2001.

SINGH, N.; Li, J.; ZENG, X. A Review on E-Waste Management and Recycling Challenges in India. In.: **Resources, Conservation and Recycling**, v. 109, p. 141-158, 2016.

SMITH, J; OLIVEIRA, A. Y.; BARBOSA, O. A.; MARTINS, W. Environmental implications of electronics recycling: a life cycle assessment of computer and television monitors. In.: **Journal of industrial ecology**, v. 32, n. 4, p. 564-577, 2019.

SOBRAL, M. C. Logística reversa de resíduos eletroeletrônicos no Brasil: um estudo de caso. In.: **Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 6, n. 1, p. 21-36, 2019.

STOCK, J. R.; SELIGER, G. Opportunities for and Barriers to Sustainable Supply Chain Management. In: LEE, H. L.; TANG, C. S. Innovative Quick Response Programs in Logistics and Supply Chain Management. In.: **Management Science**, Springer, v. 64, n. 3, p. 983-1476, 2001.

SU, B.; HESHMATI, A.; GENG, Y.; YU, X. A review of the circular economy in China: Moving from rhetoric to implementation. In.: **Journal of Cleaner Production**, v. 207, p. 828-839, 2019.

TANSKANEN, P.; JANSSON, M. An Overview of Electronic Waste Management in Finland. In.: **Waste Management**, v. 31, n. 9-10, p. 1950-1960, 2011.

TOKARNIA, M. **Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico**. 2021. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-10/brasil-e-o-quinto-maior-produtor-de-lixo-eletronico>>. Acesso em: 1 out. 2023.

WATH, S. B.; SINGH, R.; BRAR, S. K. E-waste scenario in India, its management and implications. In.: **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 184, n. 3, p. 1971-1981, 2012.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. 2. Ed. Rio de Janeiro: EPU, 2014.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2000.